

Risorse

I Certificati Verdi (CV)

Sintesi della normativa e delle prospettive a fine 2001

Il presente lavoro (basato su diverse fonti informative, tra cui documenti pubblici del GRTN) è stato svolto a fine 2001 con i colleghi Ingg. G.M. Genco e P. Allievi. Esso si propone di fornire alcune sintetiche note utili a chiarire un aspetto del mercato elettrico che va assumendo sempre maggiore importanza e che può avere riflesso sia sulla struttura del costo della produzione elettrica del singolo produttore che utilizza combustibili fossili, sia su eventuali iniziative di sviluppo di nuovi impianti produttivi da fonti convenzionali (non rinnovabili).

1. Definizione dei Certificati Verdi

Per Certificati Verdi (CV) si intendono i documenti formali emessi da GRTN (Gestore della Rete di

Trasmissione Nazionale, nato dalla privatizzazione dell'Enel) che attestano che un produttore di energia elettrica ha prodotto una certa quantità di energia mediante Fonti Rinnovabili.

I CV sono emessi per l'anno di riferimento:

- a preventivo: su richiesta del produttore sulla base della producibilità attesa dell'impianto;
- a consuntivo: sulla base dell'energia prodotta (UTIF).

Il CV attesta l'avvenuta produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ha una taglia minima di 100 MWh ed è valido per il solo anno cui si riferisce.

In armonia con quanto disposto dal Decreto Bersani, i CV possono essere negoziati sul Mercato Elettrico al fine di consentire agli importatori e produttori, che in ciascun anno importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di soddisfare l'obbligo di immettere in rete, nell'anno

successivo, una quota (stabilita per legge) prodotta da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto citato. Di seguito viene tracciato il quadro normativo in cui i CV si inseriscono.

2. Quadro normativo

Il quadro normativo dei Certificati Verdi trae origine dal Decreto Bersani (Decreto Legge del 16 marzo 1999 n. 79).

Il Decreto del Ministero dell'Industria dell'11 novembre 1999 recepisce l'art. 11, commi 1, 2, 3 del sopracitato Decreto Legge e definisce l'incentivazione per le Fonti Rinnovabili attraverso appunto i CV.

Il Decreto del Ministero dell'Industria del 21 novembre 2000 sancisce il trasferimento, dal 1° gennaio 2001, da Enel al Gestore della Rete (GRTN) dei diritti ed obbligazioni relativi all'acquisto dell'energia CIP6.

I contenuti del D.M. dell'11.11.1999 sono qui di seguito riportati:

◆ i produttori termoelettrici e gli importatori di elettricità sono obbligati, a partire dal 2002, ad immettere in rete elettricità prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) per un quantitativo pari al 2% dell'elettricità prodotta ed importata nell'anno precedente (con una franchigia di 100 GWh). Tale percentuale può essere successivamente aumentata a discrezione del legislatore;

◆ concorre a rispettare l'obbligo del 2% solo la produzione proveniente da impianti "entrati in esercizio o potenziati, limitatamente alla potenzialità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del Decreto Bersani";

◆ l'obbligo del 2% può essere assolto anche "acquistando l'equivalente quota od i relativi diritti (poi chiamati "Certificati Verdi", CV) da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN);

◆ il GRTN è titolare dei CV per la quota di elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1° aprile 1999 inclusi nelle graduatorie previste dal D.M. 25.09.1992 ed accettati dall'Enel per godere delle condizioni previste dal Provvedimento CIP 6/92;

◆ il GRTN ha la facoltà di acquistare, ma soprattutto di vendere anche "allo scoperto", CV senza limiti prefissati "con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità" sostanzialmente provvedendo alla costruzione od incentivazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili;

Impianto	Impianti	Capacità (MW)	Produzione totale (MWh)	Produzione totale (GWh)	Produzione % sul totale
Eolico	11	1-78	273	630	40
Idroelettrico	62	0,05-24	98	300	23
CDR	3	4-7	16	100	8
Rifiuti	4	2-5	10	77	6
Biomasse	3	0,35-5	11	76	6
Biogas	6	0,8-2	8	62	5
Geotermoelettrico	1	60	60	58,6	5
Fotovoltaico	1	0,1	0,1	0,15	0,01
TOTALE	91	/	474,1	1.292	100

Tabella 1 - Dati GRN aggiornati al 18/11/2001

Determinazione del valore del CV		
Dati vendite energia CIP6 nel 2001		
• 34 TWh mercato libero	:	99,1 Lit./kWh
• 20 TWh mercato vincolato	:	130,2 Lit./kWh
• Prezzo medio pesato di vendita	:	110,6 Lit./kWh
Come da D.M. 11.11.1999, articolo 9, il prezzo di riferimento dei CV del GRN è:		
252,6 Lit./kWh	-	110,6 Lit./kWh
Prezzo di acquisto		Prezzo di vendita
	=	142 Lit./kWh
		Prezzo di riferimento

Tabella 2

Valori espressi in TWh				
Anno	2002	2003	2004	2005
Domanda CV	4,9	5,1	5,3	5,5
Offerta CV	7,1	8,4	8,7	9,1
Produttori privati qualificati IAFR	1,0	1,2	1,3	1,5
Gestore della Rete	6,1	7,2	7,4	7,6

Dati GRN

Tabella 3 - Stime relative alla Domanda ed Offerta dei Certificati Verdi

- ◆ i CV potranno essere scambiati su un apposito mercato organizzato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME, anch'esso nato dalla privatizzazione dell'Enel) tra i soggetti obbligati a consegnarli al GRN entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2003 ed i soggetti titolari a riceverli dal GRN in quanto produttori di elettricità da fonti rinnovabili;
- ◆ il diritto da parte dei produttori di FER a ricevere i CV vale per otto anni successivi al periodo di avviamento e collaudo per gli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999;
- ◆ il GRN ha l'obbligo di vendere i CV ad un prezzo pari alla media del costo di acquisto dell'elettricità da FER a condizioni CIP 6/92, dedotti i ricavi per la cessione di energia⁽¹⁾;
- ◆ per ottenere la "qualifica" di impianti aventi diritto ai CV, i produttori devono presentare apposita domanda di riconoscimento al GRN.

3. Differenze tra CV e CIP6

È importante notare la differenza tra CIP6 e CV. Il CIP 6/92

- ◆ incentiva le fonti rinnovabili ed assimilate che per il 2001 sono ripartite in:
 - Fonti Rinnovabili Assimilate (86%);
 - Fonti Rinnovabili (14%);
 - ◆ garantisce l'acquisto dell'energia a prezzi incentivati;
 - ◆ attribuisce direttamente i costi dell'incentivazione direttamente ai consumatori attraverso i consumi del kWh.
- I CV
- ◆ incentivano le sole fonti rinnovabili;
 - ◆ vengono venduti separatamente dall'energia cui si riferiscono;
 - ◆ sono prezzati sul mercato;
 - ◆ attribuiscono i costi del sistema direttamente ai produttori da fonti convenzionali;
 - ◆ sono compatibili con un mercato dell'energia liberalizzato.

4. Impianti abilitati ad ottenere CV

I CV fanno riferimento a due tipi di impianto:

- ◆ impianti dei produttori privati a seguito della qualificazione IAFR (Impianti A Fonte Rinnovabile) ottenibile dal GRN;
- ◆ impianti CIP 6/92 da fonte rinnovabile di pertinenza del GRN entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999.

Gli impianti che hanno titolo all'emissione dei CV devono essere entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999 a seguito di:

- potenziamento/ripotenziamento;
- rifacimento;
- riattivazione;
- nuova costruzione;
- incremento dell'alimentazione da biomasse oppure da combustibili, anche gassosi, derivati dai rifiuti, degli impianti termoelettrici esistenti.

Il GRN ha costituito in data 7 novembre 2000 la commissione di qualificazione IAFR.

La tabella 1 elenca gli impianti qualificati IAFR (privati) ad oggi.

Il numero degli impianti CIP 6/92 entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 è di 127; quelli che entreranno in esercizio tra la fine del 2001 ed il 2002 è di circa 150.

5. Prospettive economiche e commercializzazione

La tabella 2 offre, a titolo di solo esempio, la determinazione del valore del CV.

Il meccanismo di vendita dei CV avviene attraverso le seguenti fasi:

- ◆ GRN stabilisce periodicamente il prezzo della energia da fonte rinnovabile (252,6 Lit./kWh nell'esempio della tabella 2 e calcolato con i criteri di cui alla nota (1). Esso rappresenta il prezzo di acquisto, da parte GRN, dell'energia FER secondo la Normativa CIP 6/92;
- ◆ se l'energia prodotta fosse da fonti convenzionali il prezzo di vendita dell'energia da parte dei produttori verrebbe determinato dal mercato elettrico e, nell'esempio sovrastante, esso è pari a 110,6 Lit./kWh;

(1) "Con la Legge 9/92 si identificarono in Italia le fonti rinnovabili ed assimilate e si impose ai distributori di energia elettrica l'obbligo di acquisto dell'energia prodotta da queste fonti a prezzi prefissati, che vennero definiti con il Provvedimento CIP 6/92. I prezzi di acquisto furono all'epoca calcolati sulla base del costo evitato della produzione termoelettrica Enel, che veniva integrato per i primi 8 anni di esercizio da una componente di incentivo differenziata per tipologia di impianto. Il costo evitato di riferimento fu determinato in 72 Lit./kWh. La parte variabile energetica fu agganciata ai contratti di fornitura del gas per usi termoelettrici tra Snam e Confindustria, mentre la parte fissa è stata aggiornata sulla base dell'andamento di un indice dei prezzi Istat. Gli incentivi furono calcolati nel 1992 sulla base dei maggiori costi fissi di impianto, ed assunsero inizialmente i valori di: 45 Lit./kWh per gli impianti idroelettrici fino a 3 MW, 78 Lit./kWh per gli impianti eolici e geotermici, 150 Lit./kWh per impianti fotovoltaici, rifiuti solidi urbani e biomasse. Anche questi valori sono stati adeguati come la componente fissa del costo evitato. Per effetto dei meccanismi di indicizzazione i prezzi a consuntivo alla fine del 1997 erano i seguenti:

- costo evitato: 102 Lit./kWh
- incentivo per impianti idroelettrici fino a 3 MW: 56,4 Lit./kWh
- incentivo per impianti eolici e geotermici: 97,6 Lit./kWh
- incentivo per impianti fotovoltaici, rifiuti solidi urbani e biomasse: 187,8 Lit./kWh".

Il valore medio (costo evitato + incentivo) è pari a 215 Lit./kWh a prezzi 1997. Tale valore, aggiornato al 2001 con gli stessi criteri di cui sopra, dà un valore di 252 Lit./kWh circa.

(Estratto da Ambiente, febbraio 2001)

Gráfico 1

♦ GRTN determina il valore di riferimento del CV secondo il meccanismo illustrato, a modo di esempio, in tabella 2 ed è pari a 142 Lit./kWh: esso è pari al valore che avrebbe se l'energia prodotta fosse da FER detratto il valore dell'energia prodotta da fonti convenzionali. Tale valore costituisce il prezzo (limite) di riferimento attraverso cui GRTN valorizza i CV dei produttori di energia da FER.

Il produttore FER privato può offrire energia ad un prezzo di vendita minore del prezzo di acquisto stabilito periodicamente dal GRTN: in tale eventualità il prezzo praticato dal produttore FER privato è automaticamente accettato da GRTN, che è vincolato all'acquisto dell'energia. In questa eventualità il prezzo del CV con cui GRTN acquista i CV stessi dal produttore di energia FER è inferiore al prezzo di riferimento di cui sopra.

Parte della domanda di energia FER viene così coperta da tutta l'offerta dei CV dei produttori privati mentre GRTN copre la restante parte della domanda FER.

In sostanza tutta l'energia da fonti rinnovabili prodotta dal privato ed offerta con un prezzo del CV inferiore a quello di riferimento è accettata da GRTN, che è obbligato ad acquistarla.

I CV possono inoltre essere venduti od acquistati ad un prezzo determinabile mediante due tipi di trattativa:

- mediante contratti bilaterali tra i soggetti detentori di CV ed i produttori ed importatori soggetti all'obbligo;
- nella sede organizzata del GME alla quale sono ammessi anche altri soggetti fra cui i clienti grossisti e formazioni associative.

I produttori ed importatori soggetti all'obbligo, entro il 31 marzo di ciascun anno (a partire dal 2002), devono trasmettere al GRTN un'autocertificazione che attesta le proprie produzioni/importazioni da fonti convenzionali dell'anno precedente.

A partire dal 2003, entro il 31 marzo, i produttori e gli importatori trasmetteranno al GRTN i CV necessari per soddisfare il proprio obbligo di immissione.

Il GRTN, in base all'autocertificazione ed ai CV ricevuti, verifica l'ottemperanza relativamente all'anno di riferimento.

Nella tabella riassuntiva n. 3 viene riportata la stima relativa alla domanda ed offerta di CV fino al 2005.

E' evidente l'eccesso di offerta sulla domanda, che ha posto alcune delle problematiche illustrate al successivo punto 6.

6. Alcune problematiche

Stima sulla domanda dei CV

Ci sono alcuni punti che incidono sulla stima della domanda dei CV e che sono riportati qui di seguito.

- Definizione da parte dell'Autorità per l'Energia ed il Gas, con apposita delibera, dei criteri relativi alla normativa per i sistemi di cogenerazione. Tali sistemi, infatti, potrebbero rientrare, per effetto della cogenerazione, nella classifica degli impianti FER.

- Definizione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo di legge relativo al 2% per l'energia importata proveniente da fonti rinnovabili.

- Conferma che il 2% (valido per il 2002) potrà essere variato per gli anni successivi.

Efficacia del meccanismo

Non esistendo normativa per la penalizzazione dei soggetti inadempienti all'obbligo, ciò incide sull'efficacia del meccanismo dei CV.

Definizione del prezzo di riferimento dei CV del GRTN

- Ogni anno il GRTN deve indicare il prezzo di riferimento dei CV per il medesimo anno (secondo quanto riportato alla nota (1) pag. 51).

- L'offerta dei CV di proprietà del GRTN avviene al prezzo di riferimento stabilito.

- Il prezzo di riferimento non può essere uguale al prezzo definitivo del 2002 perché questo è noto solo a maggio del 2003.

- Il GRTN sembra quindi obbligato a vendere ad un prezzo di riferimento stimato: tuttavia sulla base di questo prezzo si concluderanno transazioni definitive.

- Tale punto appare delicato e necessario di chiarimento.

Quanto sopra detto è riportato nel grafico esplicativo n. 1.

7. Considerazioni finali

- ♦ Viene proposto da alcuni addetti ai lavori, anziché l'uso degli eventuali "Certificati allo scoperto", l'adozione di "Certificati di riscatto" cioè la vendita di CV ad un prezzo maggiorato rispetto a quello determinato da GRTN in base al CIP 6. Il ricavo delle vendite di CV a riscatto (surplus) confluirebbe in un fondo da destinare al sostegno delle FER e del risparmio energetico.

- ♦ L'eventuale eccedenza di CV rispetto all'aliquota del 2% (come peraltro previsto per i prossimi anni) potrebbe essere colmata aumentando il 2%.

- ♦ Da parte di alcuni operatori viene messo in evidenza che le 140 Lit./kWh dei CV sono una media pesata per cui:

- si avvantaggia chi investe nell'eolico (poche spese di impianto: da 1000 a 2000 \$/kW);

- si penalizza chi investe nelle biomasse (alti costi di investimento: da 2500 a 3500 \$/kW).

Peraltro viene fatto notare che il futuro delle FER è proprio nelle biomasse, poiché le altre fonti energetiche sono limitate (acqua, geotermico) o costose (solare: da 4500 a 7500 \$/kW).

- ♦ Da parte di molti produttori non si raggiunge la capacità di 100 MWh per emettere CV, per cui si richiede una soluzione al problema.

- ♦ La forte richiesta di energia elettrica potrebbe portare allo sviluppo di centrali tradizionali, trascurando quelle da fonti alternative: ciò comporterebbe una richiesta di CV senza una spinta a costruire centrali da FER.